

ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ОТ ВИЧ ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ

Мирзакулова Инобат Икромовна

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

Норпўлатова Мохира Намазовна

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

Холмуродов Инноятулло Исматуллаевич

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

Турдиев Файзулло Шайдуллаевич

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

Актуальность. Продолжается рост ВИЧ инфицированных во всем мире, а значит рождается больше детей имеющих перинатальный контакт по ВИЧ инфекции.

Ключевые слова: педиатрия, неонатология, ВИЧ.

Цель: исследование адаптации новорождённых в зависимости от стадии заболевания матери.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов и историй развития новорождённых с 1.06.15 по 31.12.16 на базе. Сформированы 2 группы: основная группа (n-65 женщин, но n-67 детей) и группа сравнения (40 женщин и их детей).

Результаты. Возраст женщин варьировал от 19 до 41 года. Роды в возрасте 20-30 лет были у 55,4% женщин основной группы и у 72,5% в группе сравнения. Основную группу представляли 37% беременные с 3- стадией ВИЧ, 18,4% - с 4-й стадией, остальные женщины находились на этапе уточнения стадии болезни (3-й или 4-й). Выявлен высокий процент соматической и экстрагенитальной инфекционной патологии, а так же отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. При гистологии плацент выявлены инфекционно-дистрофические изменения. Новорождённые получали антиретровирусную терапию одним или тремя препаратами в зависимости от вирусной нагрузки матери. На 1-й минуте жизни в умеренной асфиксии родились 88% детей. На 5-й минуте состояние детей в 79,5% удовлетворительное. Масса новорождённых составляла от 1400 до 3790 г, а маловесные к сроку гестации составили 17,9%. Максимальная убыль массы тела(МУМТ) до 6% у 77,6% новорождённых. Желтуха отмечена у 14,5% детей. Фототерапия проведена 2 детям. Церебральной ишемия у 65,6% детей, у 17% - в контрольной. Кроме специфической терапии, дети получали викасол, иммобилизацию шейного отдела позвоночника, цефекон. При рождении 18% детей имеют низкие уровни гемоглобина и эритроцитов, 5% -

низкий уровень тромбоцитов. Выявлено повышение уровней АЛТ/АСТ в 33% и имеются однонаправленные изменения с материнскими.

Выводы: 1) МУМТ менее 6% у 80% детей основной группы, возможно, связан с искусственным вскармливанием с рождения; 2) Уже при рождении у пятой части детей низкие уровни эритроцитов и гемоглобина, а у 5% - низкий уровень тромбоцитов; 3) Выявлено повышение уровней АЛТ/АСТ у 33% новорождённых и имеются однонаправленные изменения с материнскими.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Casanova JL, Fieschi C, Zhang SY, Abel L. Revisiting primary immunodeficiencies. *J Intern Med.* 2008 Aug;264(2):115–27. doi: 10.1111/j.1365-2796.2008.01971.x. Epub 2008 Jun 9.
2. Martinon F, Tschopp J. Inflammatory caspases and inflammasomes: master switches of inflammation. *Cell Death Differ.* 2007 Jan;14(1):10–22. Epub 2006 Sep 15.
3. Savic S, Dickie LJ, Wittmann M, McDermott MF. Autoinflammatory syndromes and cellular responses to stress: pathophysiology, diagnosis and new treatment perspectives. *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2012 Aug;26(4):505–33. doi: 10.1016/j.berh.2012.07.009.

